

НАЙКЛ СТИМУЛЯТОРИНИНГ ҒЎЗАНИ ҚУРУҚ МАССА ВА ҲОСИЛ
ЭЛЕМЕНТЛАРИ ТЎКИЛИШИГА ТАЪСИРИ

¹Абдуалимов Шухрат Хамадуллаевич, ²Давлетова Зухра Икромбой қизи

¹ Пахта селекцияси уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот
институту (ПСУЕИТИ), к.х.ф.д профессор

² Пахта селекцияси уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот
институту (ПСУЕИТИ), илмий ҳодим

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002556>

Аннотация. Тошкент вилоятини типик бўз тупроқлари шароитида Гумин кислотаси ва макроэлементлар асосида яратилган Найкл стимулятори билан чигитга экиш олдида ҳамда ривожланиш даврларида мақбул муддат ва меъёрларда қўлланилганда ғўзанинг физиологик жараёнлари тезлашиш натижасида қуруқ массаси, ҳосил элементлари тўкилиши ва пахта ҳосили ортиши исботланган.

Калим сўзлар: Найкл, стимуляторлар, қуруқ масса, ҳосил элементи, пахта, пахта ҳосили.

Дунёда пахта хомашёси ишлаб чиқариш ҳажмининг 75 фоизи Хитой, АҚШ, Ҳиндистон, Покистон каби энг йирик пахтакор давлатлар ҳиссасига тўғри келади. Жаҳон иқтисодиётини барқарор ривожлантиришда қишлоқ хўжалиги экинларидан бири бўлган ғўзани парваришлаш, юқори ва сифатли пахта толасини етиштириш долзарблигича қолмоқда.

Ер юзиде ҳаво ҳароратининг исиб кетиши, ёғингарчилик, қурғоқчилик ёки серёғин ва салқин бўлган йилларда ўсимликларни парваришлашда, уларни ташқи таъсирларга чидамлигини оширишда стимуляторларнинг аҳамияти юқори. Физиологик фаол моддалар билан ишлов берилган уруғларнинг униши, ўсимликнинг ўсиши, ривожланиши яхшиланиши билан бирга қурғоқчиликка, шўрланишга, касалликларга чидамлилиги ортади, минерал ўғитлардан фойдаланиш самарадорлиги кўпайиб, юқори ва сифатли ҳосил етиштиришга замин яратилади. Мамлакатимизда ва чет элларда ўтказилган кўп йиллик илмий тадқиқотлар натижалари кўрсатишича, таркибида микроэлементи (рух, мис, бор, молибден ва бошқа микроэлементлар) бўлган минерал ўғитлар ва стимуляторлар қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг сифати ва ҳосилдорлигини оширади. Маълумки, стимуляторлар турли қишлоқ хўжалик экинларида ўсимликнинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига ижобий таъсир этади. Шунинг билан биргаликда экстремал шароитлар, сув тақчиллиги, минерал ўғитлар етишмаслиги, жазирама иссиқ ва бошқа ноқулай шароитларда ҳам стимуляторларнинг самарадорлиги юқорилиги тўғрисида адабиётларда маълумотлар учрайди. Бугунги кунда Республикамиз ривожланишининг янги босқичида Янги Ўзбекистон, янги қарашлар ва ислохотлар натижасида барча соҳаларда туб ўзгаришлар кузатилмоқда. Айниқса, қишлоқ хўжалиги соҳасида кўпгина ўзгаришлар рўй бериб, пахта тўқимачилик агрокластерлар ташкил этилиши, соҳа ривожланишида ижобий ютуқларга эришиш имконини бермоқда.

Маълумки, пахтачилик қишлоқ хўжалигининг қийин соҳалардан бири бўлиб, янги яратилган ғўза навлари турли тупроқ иқлим шароитига мослашадиган, ташқи стресс омилларга чидамли, касаллик ва ҳашаротларга бардошли бўлиши, уларни ўзига хос

парваришлаш агротехнологиясини ишлаб чиқиш ҳамда эртаги, юқори ва сифатли ҳосил олиш долзарб ҳисобланади.

Мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида экстенсив технология ўрнига интенсив деҳқончиликка эътибор қаратилиб, ер ва сув манбаларидан оқилона ва жадал фойдаланишни талаб этмоқда. Маълумки, республикаимизга келадиган сувнинг 85% қисми транс чегаравий дарёлар орқали кириб келади. Бу эса сув манбаларидан тежамкорлик билан фойдаланишни тақазо этади. Бу муаммоларни бартараф этишда янги талқинда, замонавий илғор агротехнологияларни ишлаб чиқиш, мақсадида кейинги йилларда кўплаб илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Шулар асосида тадқиқот ишида минерал ўғитлар қўлланган ва минерал ўғитларсиз ғўза етиштирилганда Найкл стимуляторининг самарадорлигини ўрганиш бўйича дала шароитида тажрибалар ўтказилди.

Тажриба ўтказиш услублари

Дала шароитидаги тажрибалар 2020-2022 йилларда Тошкент вилояти типик бўз тупроқлари шароитида ўтказилади. Тажрибада ғўзанинг ЎзПТИ-103 нави экилди. Тажрибанинг 1-2 ва 6-7 вариантлари 4 қаторли, эни 2,4 м, бўйи 40 м майдони 96 м² ни ташкил қилган бўлса, тажрибанинг 3; 4; 5 ва 8; 9; 10 вариантлари 8 қаторли, эни 48 м² бўйи 13 м, майдони 62,4 м² га тенг бўлиб, 3 қайтариқда бир ярусда жойлаштирилди.

Тажрибалар ўғитли (N-200, P-140, K-100 кг/га) ва ўғитсиз (N-0, P-0, K-0) шароитларда олиб борилди. Найкл стимулятори билан чигитга экиш олдида ҳамда ғўзанинг шоналаш, гуллаш ва ҳосил туғиш даврларида турли меъёрларда ишлов берилган бўлса, солиштириш учун эталон сифатида Узгуми стимулятори билан чигитга 0,7 л/т, ғўзани шоналаш даврида 0,3 л/га, гуллаш даврида 0,4 л/га меъёрларда ишлов берилган вариант ҳамда стимулятор қўлланмаган назорат вариантлари олинди.

Олинган натижалар таҳлили.

Маълумки, ўсимликнинг қуруқ биомасса тўплаши унинг ҳосилдорлик кўрсаткичига таъсир кўрсатувчи муҳим омиллардан ҳисобланади. Шу боисдан тадқиқот ишида ғўзанинг ривожланиш даврлари бўйлаб қуруқ масса тўплаши таҳлил қилиб борилди. Бунда, ғўзанинг шоналаш, гуллаш ва пишиш даврларида ғўза тупини қисмларга ажратилиб, соя ва қуруқ жойда қуритилиб, илдиз, поя, барг, шона, гул, чаноқ ва пахтани қуруқ массаси торозида ўлчаниб, аниқланди.

Олинган маълумотларга кўра, ғўзанинг қуруқ масса тўплашига Найкл стимуляторининг ижобий таъсири аниқланиб, ғўзанинг шоналаш, гуллаш-ҳосил туғиш даврларида ғўзанинг умумий қуруқ массаси Найкл стимулятори қўлланилган вариантларда ортганлиги кузатилди. Пишиш даврига келиб ҳам шу қонуният сақланиб қолгани ҳолда, қуйидаги маълумотлар олинди. Унга кўра ўғит қўлланилмаган назорат вариантыда умумий қуруқ масса 66,9 г ни ташкил қилган бўлса, Найкл стимулятори қўлланилган вариантларда умумий қуруқ масса 90,8-97,1 г ни ташкил қилиб назорат вариантыга нисбатан 23,9-30,2 г кўпроқ қуруқ масса тўлади. Пишиш даврида тажрибанинг ўғит қўлланилган фоннинг назорат вариантыда умумий қуруқ масса 88,5 г ни ташкил қилди. Найкл стимулятори қўлланилган вариантларда эса умумий қуруқ масса 104,5-115,4 г ни ташкил қилиб назорат вариантыга нисбатан 16,0-26,9 г кўпроқ қуруқ массаси ортганлиги аниқланди. Демак, Найкл стимулятори ўғит қўлланилган ва ўғит қўлланилмаган шароитда ҳам ғўзанинг шоналаш, гуллаш-ҳосил туғиш ва пишиш

даврларида куруқ масса тўплашига ижобий таъсир кўрсатди ва тажрибанинг кейинги кузатувларида ҳам Найкл стимуляторининг ижобий таъсири аниқланди.

Найкл стимуляторининг ҳосил элементларининг тўкилишига таъсири ўрганилганда куйидаги куйидаги натижалар олинди. Унга кўра Найкл стимулятори қўлланилган ўғитсиз фоннинг назорат вариантыда тўкилган ҳосил элементлари тўкилгани 45,1% ни ташкил қилган бўлса, Найкл стимулятори қўлланилган вариантларда эса тўкилиш 30,1-35,5 % ни ташкил қилиб назорат вариантыга нисбатан 9,6-15,0 % кам тўкилганлиги, ҳосил элементлари кўпроқ сақланиб қолишига Найкл стимуляторининг ахамияти аниқланди.

Худди шу қонуният ўғитли фоннинг Найкл стимулятори қўлланилган вариантларда ҳам кузатилди. Ўғитли фоннинг назорат вариантыда тўкилган ҳосил элементлари 33,2 % ни ташкил

Найкл стимуляторлари қўлланилган вариантларда ҳосил элементлари тўкилиши камроқ яъни 23,6-27,3 % ни ташкил қилганлиги аниқланди. Яъни назорат вариантыга нисбатан ортиқча 5,9-9,6 % ҳосил элементлар сақланиб қолганлиги аниқланди. Шунга мос равишда ҳосилдорлик ҳам Найкл стимулятори қўлланилган вариантларда ортганлиги аниқланди. Яъни ўғитсиз фоннинг назорат вариантыда ҳосилдорлик 26,8 ц/га ни ташкил қилган бўлса, Найкл стимулятори қўлланилган вариантларда ҳосилдорлик 31,5-32,5 ц/га ни ташкил қилиб, назоратга нисбатан 4,7-5,7 ц/га ортган бўлса, ўғитли фонда ҳосилдорлик 37,0 ц/га ни ташкил қилган бўлса Найкл стимулятори қўлланилган вариантларда 41,1-43,1 ц/га ни ташкил қилиб назорат вариантыдан 4,1-6,1 ц/га ошиқча ҳосил олинди.

Хулоса

Юқоридаги маълумотларга кўра шуни таъкидлаш мумкинки, Найкл стимулятори қўлланилган вариантларда шоналаш, гуллаш-ҳосил тугиш даврларида ҳамда пишиш даврида ғўзанинг умумий куруқ масса тўплашига ижобий таъсир кўрсатиб, пишиш даврида ўғитсиз фонда умумий куруқ масса 23,9-30,2 г, ўғитли фонда куруқ масса 16,0-26,9 г ортганлиги тажрибада ўз исботини топди. Найкл стимуляторининг ижобий таъсири ҳосил элементларининг тўкилишини камайтиришда ҳам ўз самарасини кўрсатиб ҳосил элементлари ўғитсиз фон назоратидан 9,6-15,0 %, ўғитли фонда назоратга нисбатан 5,9-9,6 % ҳосил элементлари кам тўкилганлиги аниқланди. Ҳосилдорлик ҳам шунга мос равишда ўғитсиз фон назоратидан 4,7-5,7 ц/га, ўғитли фон назоратидан 4,1-6,1 ц/га юқори пахта ҳосили олишга эришилди.

REFERENCES

1. Абдуалимов Ш.Х. Ўзбекистон шароитида ўсишни созловчи моддаларни қўллаш технологиялари // Қишлоқ хўжалигида янги тежамкор агротехнологияларни жорий этиш. ЎзПИТИ мақолалар тўплами. -Тошкент, 2011. -Б. 127-129.
2. Абдуалимов Ш.Х., Ахмедова Д.Х., Рашидова С.Ш. Турли ўстирувчи моддаларнинг чигит униб чиқиши, ўсиши, ривожланиши ва маҳсулдорлигига таъсири. // Биологик фаол полимерлар: синтези, хусусиятлари ва қўлланиши. Тезислар тўплами. –Т.: 2003. -Б 30-31
3. Таджиев К.М. Тукли ва кимёвий туксизлантирилган чигитларга экиш олдида уруғдорилар билан ишлов беришнинг ғўза барг юзаси ва куруқ вазнига таъсири.// Фермер хўжаликларида пахтачилик вағаллачиликни ривожлантиришнингилмий

асослари халқаро илмий-амалий конференция маърузалари тўплами. Тошкент, 2016. – Б. 271-274.

4. Аллакулов Д.Б., Рахматов Б.Н., Икрамова М.Л. Суяқ хларат магний дефолиантига Фитавак имунастимуляторларини қўшиб қўллашнинг ғўза дефолиацияси самарадорлигига таъсири. // Ўзбекистон пахтачиликни ривожлантириш истиқболлари номли республика илмий тўплами. 2-қисм Тошкент, 2014. –Б. 99-101.
5. Каримов Ш.А Янги стимуляторларни ғўза барг юзаси ва фотосинтез маҳсулдорлигига таъсири. // Дала экинлари селекцияси, уруғчилиги ва агротехнологияларининг долзарб йўналишлари мавзусидаги Халқаро илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. Тошкент, 2016. –Б.371-374.